

TO'QIMACHILIK SOHASI ATAMALARINI O'RGANISH

*N.Qo'ldoshev, FarDU dotsenti (PhD),
M.Rahmatova, FarDU talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hunarmandchilikning to'qimachilik sohasi, sohadagi bajariladigan ishlar va ushbu sohada ishlatiladigan atamalar lug'ati o'rganib chiqilib, yoritilgan. O'rganish davomida to'qimachilik fabrikasida amaliy mashg'ulotlar o'tkazilgan hamda izohli va boshqa lug'atlardan foydalanilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *hunarmandchilik, tola, ip, ipak, to'qimachilik, to'qish, mato, atlas, adras, gazlama turlari, to'qish jarayoni, asbob-uskunalar.*

Hunarmandchilik insonning ishlab chiqarish sohalaridan biri hisoblanadi. Hunarmandchilik o'z o'rnida bir necha sohalarga ajraladi: kulolchilik, duradgorlik, temirchilik, misgarlik, binokorlik, toshtaroshlik, o'ymakorlik, kashtado'zlik, ko'nychilik, tikuvchilik, to'quvchilik, zargarlik, novvoylik. Mazkur sohalarning o'ziga xos atamaları, terminlar tizimi mavjud. Mazkur atamalar tilshunoslikning o'rganish obyekti sanaladi.

XIX asrning ikkinchi yarmida to'qimachilik sohasi O'zbekistonda hunarmandchilikning eng rivojlangan tarmog'i hisoblangan. Buxoro, Namangan, Marg'ilon, Samarqand, Shahrisabz, Kitob, Qarshi, Xo'jand, Urgut, Xiva shaharlari o'zining gazlamalari bilan dunyoga dong taratgan. Qalami, olacha, susi, chit matolari va ip gazlamalardan: beqasam, banoras, bosma, adras, duro'ya, yakro'ya, atlas, baxmal; ipak gazlamalardan: shoyi, atlas, xonatlaslar eng ko'p tarqalgan matolar sanaladi. Ipak, nimipak, shoyi, atlas, adras, beqasam, olacha va boshqa matolar ustalarning betakror bichimlar va nafis ranglarni tanlash mahoratini o'zida namoyon etadi.¹ O'rta Osiyo aslzodalari, asosan, shu gazmollardan kiyim kiyishgan.

To'qimachilik sohasi ham o'z o'rnida bir necha yo'nalishlarga bo'linib ketadi: pillachilik, ipakchilik, materialshunoslik, kashtachilik, gul bosish san'ati, to'qimachilik. Uning asosiy va keng tarqalgan yo'nalishi to'qimachilik materialshunosligidir.

To'qimachilik materialshunosligi to'qimachilik materiallari – to'qimachilik tolalari, iplari va tayyor mahsulotlarning olinishi, ularning tuzilishini, xususiyatlarini va sifatlarini aniqlashni o'rgatadigan fandır.² Ushbu sohaning asosiy o'rganish obyekti tola va iplarning turlari

¹ <https://society.uz/uz/news/detail/news/472> - WOSCU - O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati ijtimoiy tarmog'i

² U. Matmusayev, A. Abdullayev, A. Hamroyev. To'qimachilik materialshunosligi. – O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2005.

hisoblanadi. Tola va iplarga oid atamalar va ularning izohlari quyidagicha bayon etiladi:

To'qimachilik tolasi deb to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga yaraydigan, chegaralangan uzunlikdagi, yumshoq, ingichka va mustahkam jismga aytiladi.

Elementar tola – uzunligi bo'yicha bo'linmaydigan yakka toladir.

Kompleks tola (texnik tola) deb uzunligi bo'yicha bir qancha elementar tolalarning birikishiga aytiladi.

Tabiiy tolalar – tabiatdan (o'simliklardan, jonivorlardan va ma'danlardan) olingan tolalar.

Kimyoviy tolalar – tabiiy yoki sintetik yuqori molekulari moddalardan olingan kompleks iplarni kesish yoki uzish usuli bilan ishlab chiqarilgan tolaga aytiladi.

Sun'iy tola – tabiiy yuqori molekulari moddalardan olingan kimyoviy tola.

Sintetik tola – sintetik yuqori molekulari moddalardan olingan kimyoviy tola.

To'qimachilik ipi – to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan mustahkam, nisbatan ingichka va katta uzunlikdagi jismga aytiladi.

Mono ip – uzunligi bo'yicha bo'linmaydigan va bevosita to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan yakka iplarga aytiladi.

Arqoq – tandaga ko'ndalang holda yuradigan ip. Gazlamaning o'rishi bilan ko'ndalangiga kesishuvchi iplari.³

Boshkalava – uch yuz metr ipakni har o'ttiz ikkitasini bir teshikdan o'tkazib, 2.20 sm holatida taxlanganida ikki tarafdin bog'lab qo'yiladigan ip(ushbu holatda boylanganida mato ipiga bosiladigan gul aniq chiqadi).

Tanda – mato to'qish uchun tayyorlanadigan ip. To'qish uchun tayyorlangan tanda ipi maxsus katta g'altak (novvot)ga o'ralgan bo'ladi.

Milliy kiyimlarni tikishda ip-gazlama, ipak, jun va gazlamalar asosiy foydalaniladigan matolar hisoblanadi. Ip-gazlama va ipak matolarning turlari ham bir qancha. Ulardan eng mashhuri atlas va adras, beqasam kabi matolar hisoblanadi. *Adras* – (forscha - oq mato, yo'l-yo'l gulli mato⁴) tanda ipi tabiiy ipakdan arqog'i qalin ipdan to'qilgan gazlama. Ushbu matoning kelib chiqish tarixi quyidagicha izohlanadi. Qadimda birinchi mato to'qigan shaxs Idris alayhissalom bo'lib, ikki tepkida kiyim to'qib kiygan. Birinchi matoni shu inson to'qiganligi uchun ham shu ism

³ O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 103-bet

⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 41-bet

bilan nomlangan va keyinchalik adras nomiga o'zgargan. *Beqasam* – to'rt tepki usulida to'qiladigan mato turi. Ushbu mato o'tmishda obro'li insonlar uchun to'qilgan mato hisoblangan. Yaqin tarixda Mukarrama Turg'unboyeva sahnaga chiqishda shu matodan kiyingan. Xonliklar davrida Madaminbek, Shermuhammadbek kiyimlari ham aynan beqasam matosidan tikilgan. Yana bir mato turi bu *atlas* sanalib, u arabchadan olingan so'z bo'lib, tekis, silliq degan ma'nolarni anglatadi. Ikki, to'rt, sakkiz tepki usulida to'qiladigan bir yuzlama silliq mato. *Banoras* - beqasamdan rang turlari bilan farqalanib, undan ayollarning ustki kiyimi bo'lmish paranji tikilgan. Atlas va adrasning mashhur turlari ko'p bo'lib, hozirda atlas va adrasning o'nlab turlari uchraydi. Bular quyidagilar: "Marg'ilon", "Navro'z", "Rasadxona", "Bibixonim", "Nog'ora", "Kiprik", "Panja", "Kelinchak", "Bargi karam", "Chaqirim", "Yahudiy nusxa", "Nomozshomgul", "Shaxmat", "Qora ko'zim".⁵ Yuqoridagi matolarning to'qilish uslubi ham o'ziga xos shakl hisoblanadi. Masalan, Atlas, shoyi tanda iplariga gul solish usuli abrband deyiladi. *Abrband* - forscha atama bo'lib, (bog', bog'lam, tugun) "abr" – "bulut", "band" – "boylamoq" deb tarjima qilinadi. Bulut paydo bo'lib, yomg'ir yog'ganida kamalak ranglari paydo bo'ladi va matoga shu ranglardan foydalaniladi.⁶ *Kudinggarlik* – adras va shu kabi boshqa matolarga tovlanishi uchun bajariluvchi jarayon. Ushbu jarayon bir necha yillar avval bajarilgan bo'lib, undan so'ng matoda tovlanish va tovlanuvchi gullar hosil bo'ladi. Hozir ushbu jarayonni biroz kuchsizroq holati gul chiqarib dazmollash hisoblanadi. *Ohorgarlik* – atalaga o'xshagan suyuqlik tayyorlanib, ipakka purkalish jarayoni. Bu bilan ipak qattiqlashadi, tozalashadi va silliqlashib, qattiq holatga keladi. *Tarvon* – atlas yoki adras matolari ichida biror ipi uzilganida, orqa tarafga ip tortib qo'yilishi (odatda, bunday holatlar xato qilinganida va mato to'liq mukammal emasligidan dalolat beradi). *Ikki tepki to'qish usuli* – atlas yoki adras matolarini to'qishda ipning yarmi (50 foizi) tepaga, qolgan yarmi (50 foizi) pastga terilgan holatda to'qish usuli. *Toqavod* – atlas yoki adras matosini to'qishda ipakning bittadan o'tishi. *Juftavod* – atlas yoki adras matosini to'qishda ipakning ikkitadan o'tishi. *Chorvod* – atlas yoki adras matosini to'qishda ipakning to'rtttadan o'tishi. Ushbu turdagi to'qiladigan barcha matolar o'z ishining ustasi bo'lgan shaxslar tomonidan bajariladi. Ushbu ustalar ham o'z yo'nalishiga ko'ra alohida nomlar bilan ataladi. Jumladan, *Rangrez* – forscha atama bo'lib, ipakka rang beruvchi usta hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu shaxs nomining muqobili sifatida bo'yoqchi so'zi foydalanilmoqda. O'z paytida, bu ish bilan foydalanuvchu ustalar ismiga shu so'zni qisqartirilgan va

⁵ O. Sh. Rahmatova, M. A. Sharipova. Milliy matolar jozibazi va yaratilish tarixi. Namangan, 2019

⁶ O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 28-bet

buzilgan holda "rariz" so'zini qo'shib chaqirilgan. *Ishqorchi* deb ipak tayyorlanganida ipak qurtining chiqindilaridan tozalanishi uchun maxsus tayyorlangan ishqor suvida yuvadigan ustaga aytiladi. Bundan tashqari, *dovrakash* nomidagi shaxs ham mavjud bo'lib, u ipakni arqon shakliga solib, atlas yoki adras matosini to'qish uchun tayyorlaydigan shaxs hisoblanadi.

Hamma narsaning bajarilishida maxsus moslamalar bo'lganidek, milliy matolarimiz to'qilish jarayonida ham bir qancha asbob-uskunalardan foydalaniladi. Misol tariqasida quyidagilarni lug'at tariqasida keltirish mumkin:

Dovong'altak – atlas to'qishda ipni uchiga tosh boylangan, ipakni tarang tortib turuvchi moslama. Ipak avvaliga tepaga ko'tarilib borganligi uchun – dovon, qolgan qismiga katta tosh boylanib turishi – g'altak deb ataladi.

Kuntaxta – adras yoki atlasni to'qish davomida o'tirib ishlanadigan moslama. (maxsus ishlangan kursi).

Kuding bolg'asi – kudinggarlik jarayonida foydalaniluvchi asbob hisoblanib, matoga u bilan ishlov berilib, gul chiqariladi.

Mokki – arqoq ipni ushlab turuvchi moslama. To'quv do'koni yoki dastgohining gazmolni o'rishiga arqoq iplarini o'tkazish uchun xizmat qiladigan g'altak.⁷

Mokkidon – atlas yoki adras to'qilayotganida tayyor bo'layotgan mato o'raladigan taxta moslama.

Novvot – atlas yoki adras to'qish davomida ishni to'qib, o'raydigan moslama.

Qo'ldokon – adras va atlas matolarini to'qishda qo'l bilan ishlanuvchi moslama.

Sang – maxsus tosh bo'lib, kudinggarlikda foydalaniladi, bu jarayonda zerkunda asbobi o'rnatiladigan tosh.

Taroq – supurgiga o'xshash buyumdan tayyorlanuvchi asbob. Atlas yoki adras matoga ohor purkalganida, mato uni shimiob olishi uchun bu asbob bilan taraladi va ipak sim kabi qattiqlashadi.

Zarrabin – to'qilgan atlas ipaklarini sanashda va shu kabi kichik narsalar bilan bog'liq vazifalarni bajarishda kattalashtirib ko'rsatuvchi asbob, lupa.

Zerkunda – ostki kunda hisoblanib, sang toshiga o'rnatiladi va mato qo'yilib kuding bolg'asi bilan matoga ishlov beriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, milliy matolarimiz o'zligimizni, milliylikimizni ko'rsatish bilan birga, miliy hunarlarimizning natijasini ham ko'rsatib beradi.

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 610-bet

To'qimachilik sohasiga oid atamalarni to'plash, ular ustida lingvistik tadqiqot ishlarini olib borish zarur. Mazkur atamalarni terminatsiyalashish va determinatsiyalash hodisalarni misolida ko'rish til imkoniyatlarini ochib beradi.

Adabiyotlar:

1. U. Matmusayev, A. Abdullayev, A. Hamroyev. To'qimachilik materialshunosligi. – O'zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent, 2005.
2. <https://society.uz/uz/news/detail/news/472> - WOSCU - O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati ijtimoiy tarmog'i
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 1-3-jildlar.
4. O'zbek milliy matolari. Beqasam va atlasning kelib chiqishi. Science and innovation international scientific journal, volume-1, issue-8
5. O. Sh. Rahmatova, M. A. Sharipova. Milliy matolar jozibazi va yaratilish tarixi. Namangan, 2019.